

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№8
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 140 sahifa,
1-avgust, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori modeli: tizimli boshqaruv yondashuvi asosida shakllanishi.....	14
Abdullayeva Nafisa Shavkatovna, Maraimova Muxtabar Pulatovna	
O'smirlardagi nevroz holatining psixologik xususiyatlari.....	20
Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li	
Ta'lim siyosati va o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi: xalqaro tajriba va o'zbekistonda amaliyot taqqoslamasi.....	25
Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning hozirgi holati va o'ziga xosligi	30
Beknazarova Muxlisa O'tkir qizi	
Ta'lim sifatini oshirishda "Barkamol avlod" bolalar maktablarining zarurati va ahamiyati	33
Eshmuminova Oybarchin Botirovna	
Bolalarda nutq kamchiliklari: etiologiya, rivojlanish dinamikasi va erta aralashuv	39
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kitobxonlikka o'rgatish usullari	44
Maydonova Saboxat Sadulloevna	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kitobxonlik vositasida badiiy adabiyot namunalari qiziqishni shakllantirishning o'ziga xos jihatlari.....	48
Mingbayeva Barno Ubaydullayevna	
Pedagogical Characteristics in Enhancing Speaking Skills of Esp Learners in English Language Classes Through Digital Technologies	52
Pardayeva Zulaykho Yusubjonovna	
Nutq buzishlarida uchraydigan idrok jarayonining o'ziga xos xususiyatlari	55
Ruziyeva Guzal Shuxrat qizi	
"Biologik savodxonlik" tushunchasi zamonaviy ta'lim paradigmasi kontekstida	59
Umaraliyeva Mamura Tashxodjayevna	
O'qituvchi faoliyatida kasbiy madaniyatning o'rni	65
Umarova Feruzabonu Bobir qizi	
Gamifikatsiyalangan jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining 11–12 yoshli o'quvchilarda emotsional barqarorlikka amaliy ta'siri.....	68
Tojiyev Baxriddin Baxtiyorovich	
O'quvchi yoshlarni milliy qadriyatlar va an'analarga hurmat ruhida tarbiyalashning nazariy asoslari	72
Isokov Ravshanbek Ulug'bek o'g'li	
Media va axborot savodxonligi 21-asr pedagoglarning asosiy kompetensiyasi sifatida.....	76
Boypolvonov Barot Djonqobulovich	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining leksik kompetensiyasini takomillashtirishning lingvistik va lingvometodik talqini.....	81
Ismoilova Zarnigor raximjon qizi	
O'quvchi yoshlarni milliy qadriyatlar va an'analarga hurmat ruhida tarbiyalashning nazariy asoslari	86
Isokov Ravshanbek Ulug'bek o'g'li	
Pedagogik faoliyatda stress namoyon bo'lishiga ijtimoiy omillarning ta'siri.....	90
Jumanova Ug'loy Sodiqjonovna	
Oliy ta'lim muassasalarida nomutaxassislik yo'nalishlarida ingliz tilini o'qitishni takomillashtirish.....	96
Koshayeva Sansabila Kamiljanovna	
Ijtimoiy-ekologik madaniyatni rivojlantirishda xalqaro tajribalar va ta'lim jarayonining o'rni.....	100
Mamajonova Fotimaxon O'ktamovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ kompetentligini rivojlantirishning ahamiyati.....	105
Murodova Madina Karim qizi	
Elektrotexnika va elektronika fanini o'qitishning zamonaviy metodlari	108
Ortiqov Mironshoh Sodiqovich	

Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini takomillashtirishda Blended learning texnologiyasini O'zbekiston oliy ta'lim tizimiga tatbiq etish.....	110
Pakirdinova Sharofat Abdumutaljonovna	
O'zbekistonda ta'lim sohasi bo'yicha strategik dasturlarni ishlab chiqish istiqbollari.....	115
Quronboyeva Mavluda Bahodirovna	
Xalqaro baholash dasturlari va neyropedagogika	120
Sidiqova Yulduz Sobirovna	
6-sinf o'quvchilarida matn bilan ishlash ko'nikmasini shakllantirish metodikasi	123
Xamroyeva Dilnoza Jahongir qizi	
Talabalarda pedagogik qobiliyatlarni shakllantirishda pedagogik texnologiyalarning ahamiyati	128
Yusupov Ulug'bek Kadirovich	
Adabiy ta'lim jarayonida o'quvchi ma'naviy kamolotini ta'minlashda motivatsiya uyg'otish texnologiyalarini takomillashtirish	132
F. Zaynabuddinov	
Развитие поликультурной компетентности студентов в образовательной среде вуза	135
Киреева Эльвина Фларитовна	

O'ZBEKISTONDA TA'LIM SOHASI BO'YICHA STRATEGIK DASTURLARNI ISHLAB CHIQISH ISTIQBOLLARI

Quronboyeva Mavluda Bahodirovna

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi magistranti

ORCID: 0009-0009-8163-8033

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasining strategik rivojlanishiga doir hujjatlar, ularning amaldagi holati va istiqbollari tahlil qilinadi. Maqolada ilgari surilgan asosiy fikr – bu strategik dasturlarni faqat hujjat darajasida emas, balki aniq indikatorlar, monitoring va baholash mexanizmlari bilan qo'llab-quvvatlash zaruridir. Shuningdek, AQSh, Janubiy Koreya va Finlandiyaning ilg'or tajribasi asosida O'zbekiston sharoitiga mos keluvchi strategik rejalashtirishning zamonaviy usullarini ishlab chiqish zarurligi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: strategik rejalashtirish, ta'lim sohasi, indikator, monitoring, baholash tizimi, xalqaro tajriba, istiqbol.

Abstract: This article analyzes the documents related to the strategic development of the education sector in the Republic of Uzbekistan, examining their current state and future prospects. The main idea put forward in the article is the necessity of supporting strategic programs not only at the document level but also through clear indicators, monitoring, and evaluation mechanisms. It also substantiates the need to develop modern strategic planning methods adapted to the conditions of Uzbekistan, based on the advanced experience of the USA, South Korea, and Finland.

Key words: strategic planning, education sector, indicator, monitoring, evaluation system, international experience, prospects.

Аннотация: В данной статье анализируются документы, касающиеся стратегического развития сферы образования в Республике Узбекистан, их текущее состояние и перспективы. Основная идея, выдвинутая в статье, заключается в необходимости сопровождения стратегических программ не только на уровне документов, но и посредством чётких индикаторов, механизмов мониторинга и оценки. Также обоснована необходимость разработки современных методов стратегического планирования, адаптированных к условиям Узбекистана, на основе передового опыта США, Южной Кореи и Финляндии.

Ключевые слова: стратегическое планирование, сфера образования, индикатор, мониторинг, система оценки, международный опыт, перспектива.

KIRISH

Global raqobat va bilimlar iqtisodiyoti kuchayib borayotgan XXI asrda ta'lim sohasi har bir davlatning strategik ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda. Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, inson kapitali rivojlanmasdan barqaror iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotga erishib bo'lmaydi. Bugungi kunda zamonaviy ta'lim – bu nafaqat bilim berish, balki yosh avlodni raqobatbardosh, moslashuvchan, kreativ fikrlovchi va fuqarolik pozitsiyasiga ega shaxs sifatida shakllantirish vositasidir. Rivojlanayotgan dunyo O'zbekiston ta'limi hal etishi lozim bo'lgan ko'plab muammolarni qo'ymoqda. Eng asosiylaridan biri bu – farzandlarimizni ertangi kunga, hayotga tayyorlashdir. Buning uchun bizga strategik reja zarur. Strategik reja – bu rasmiy hujjat bo'lib, u bitta maktab yoki butun ta'lim tizimi uchun umumiy qarash va ustuvor yo'nalishlarni belgilaydi. Ta'limni rejalashtirish kelajakni belgilash va maqsadlarga erishish uchun inson resurslari hamda moddiy imkoniyatlarni safarbar qilishda turli manfaatdor tomonlarni jalb etadi. Bu jarayon ham strategik qarashga, ham amaliy yondashuvga ega, chunki u maktab maqsadi va qarashini, shu jumladan, maktab hamjamiyatining maqsad va qadriyatlarini o'z ichiga oladi. Shuningdek, strategik rejalashtirish ta'lim tizimini qayta shakllantirish va rivojlantirish bo'yicha qarorlar qabul qilishda siyosatchilar uchun muhim yo'nalishlarni belgilaydi. U barcha ichki va tashqi manfaatdor tomonlarni jalb qiluvchi jonli hujjat bo'lib, doimiy ravishda baholanib, yangilanib va monitoring qilib borilishi kerak.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikning ikkinchi bosqichida, ya'ni 2017-yildan boshlab ta'lim tizimini chuqur isloh qilish yo'liga qat'iy kirib keldi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan 2017–2021-yillarda “Harakatlar strategiyasi”, 2022–2026-yillarda esa “Taraqqiyot strategiyasi” ishlab chiqildi. Ushbu strategik hujjatlarda ta'lim sifati, muhit va boshqaruv tizimini tubdan yangilash, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va xalqaro standartlarga moslashish ustuvor vazifa sifatida belgilandi. Bundan tashqari, “Raqamli ta'lim–2030” strategiyasi, “Ta'lim to'g'risida”gi Qonun, 2023-yilda qabul qilingan “O'zbekiston–2030” strategiyasi ham ta'lim sohasida aniq strategik yo'nalishlar va maqsadlarni belgilab berdi.

Xalqaro tajribalarda ta'lim tizimini strategik rejalashtirishda faqatgina maqsadlar bilan cheklanmasdan, aniq indikatorlar, o'lchovlar, baholash tizimlari va monitoring mexanizmlariga asoslanishini ko'rsatadi. Masalan, AQSh, Finlandiya, Janubiy Koreya kabi davlatlarda har bir strategik dasturning natijasi aniq ko'rsatkichlar orqali o'lchanadi: o'quvchilarning xalqaro testlardagi natijalari, o'qituvchilar malaka darajasi, raqamlashtirilgan resurslardan foydalanish foizi, innovatsion texnologiyalar darajasi va hokazo. Shu nuqtai nazardan olib qaraganda, O'zbekistonda ishlab chiqilayotgan ta'lim strategik dasturlarini zamonaviylashtirish, ularni indikatorlar va baholov tizimlari bilan to'ldirish, xalqaro tajribani mahalliyashtirib tatbiq etish, davlat strategiyalarining metodologik asoslarini mustahkamlash zarurati yuzaga kelmoqda. Ayniqsa, bu ehtiyoj Respublikada ta'lim sifatini real natijalarga asoslangan holda oshirish, resurslarni samarali taqsimlash va uzoq muddatli barqaror rivojlanishni ta'minlashga bevosita xizmat qiladi. O'zbekiston ta'lim sohasi bo'yicha ishlab chiqilayotgan strategik dasturlarni tahlil qilish, ularning mavjud holatini baholash, xalqaro tajriba asosida istiqbolli metodologik yondashuvlarni ishlab chiqish va ularni milliy sharoitga mos takliflar bilan boyitish dolzarb vazifadir.

Strategik rejalashtirish bu – uzoq muddatli maqsadlarga erishish uchun belgilangan yo'nalishlar, resurslar va faoliyatlar tizimidir. Bryson (2018) ta'rifiga ko'ra, strategik rejalashtirish – bu tashkilot yoki sohaning o'z missiyasini amalga oshirish, tashqi muhitga moslashish va ichki resurslardan samarali foydalanishga qaratilgan muvofiqlashtirilgan yondashuvdir. Ta'lim tizimida strategik rejalashtirish nafaqat o'quv jarayonini tashkil etish, balki keng ma'noda: inson kapitali, raqamlashtirish, moliyaviy barqarorlik, inklyuzivlik va sifatni oshirishga qaratilgan kompleks boshqaruv tizimidir. Bu esa strategik hujjatlarning nafaqat mavjud bo'lishi, balki ularning qanday ishlab chiqilgani, qanday asosga tayanishi va qanday mezonlar bilan baholanishiga bog'liqdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Quyida ta'lim sohasida strategik rejalashtirishni asoslashda eng ko'p qo'llaniladigan metodologik yondashuvlar ko'rib chiqiladi:

- **SWOT-tahlil** – ichki kuchli va zaif tomonlar, tashqi imkoniyatlar hamda tahdidlarni aniqlash orqali strategik qarorlar qabul qilinadi.
- **PEST(EL) tahlil** – siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, texnologik (ekologik va huquqiy) omillarni tahlil qilish orqali tashqi muhitga mos strategiyalar ishlab chiqiladi.
- **Balanced Scorecard (BSC)** – moliyaviy ko'rsatkichlar, o'quv jarayonlari, mijozlar ehtiyojlari va rivojlanish istiqbollari nuqtai nazaridan baholash tizimi.
- **Logical Framework Approach (LFA)** – maqsadlar, kutilayotgan natijalar, faoliyat va resurslar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashga yo'naltirilgan metod.
- **Results-Based Management (RBM)** – faqat faoliyat emas, balki natijaga yo'naltirilgan strategik boshqaruv konsepsiyasi.
- **SMART mezonlari** – maqsadlarning aniq, o'lchab bo'ladigan, erishish mumkin bo'lgan, real va belgilangan vaqt chegarasida bajarilishi talab etiladi. Ushbu yondashuvlar asosida ishlab chiqilgan strategiyalar, odatda, amaliyotda yuqori natijadorlikka erishadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ta'lim tizimi uchun ishlab chiqilayotgan strategik hujjatlar odatda quyidagi tarkibiy qismlardan iborat bo'ladi: strategik vaziyat tahlili (diagnostika), strategik maqsadlar (ustuvor yo'nalishlar), o'lchovli indikatorlar (KPI), amalga oshirish mexanizmlari, monitoring va baholash tizimi, javobgar tashkilotlar va muddatlar. O'zbekiston tajribasida esa ko'plab strategik hujjatlar mavjud bo'lsa-da, ularning tarkibida indikatorlar sust yoki faqat umumiy tarzda keltirilgan. Bu holat strategik maqsadlarning amalga oshirilishini real baholashga to'sqinlik qiladi. Strategik dasturlar chuqur tahlil, raqamli monitoring va mustaqil baholov tizimi bilan qo'llab-quvvatlanmaguncha, ular faqat rasmiy hujjat darajasida qolib ketadi. Strategik boshqaruvda indikatorlar – bu amalga

oshirilayotgan harakatlarning samarasini o'lchashda asosiy vositadir. Masalan, quyidagilar indikator sifatida foydalaniladi:

- bitiruvchilarning oliy ta'limga kirish darajasi (%);
- o'qituvchilarning malaka oshirishda ishtiroki;
- xalqaro baholovlardagi (PISA, TIMSS) o'rni;
- raqamli ta'lim resurslaridan foydalanuvchilar soni;
- o'quvchilarning yillik test ballari o'rtachasi.

Agar strategik hujjatda bu kabi indikatorlar aniq ko'rsatilsa, u holda har yili yoki har chorakda ularni baholab, dastur samaradorligi haqida xulosa chiqarish mumkin bo'ladi. Shuningdek, bu indikatorlar asosida strategiyani qayta ko'rib chiqish, tuzatishlar kiritish yoki yangi yondashuvlar ishlab chiqish imkoni paydo bo'ladi. O'zbekiston Respublikasida 2017-yildan buyon ta'lim sohasida tub islohotlar olib borilmoqda. Bu islohotlar asosida qabul qilingan asosiy strategik hujjatlar quyidagilardan iborat:

- "Harakatlar strategiyasi – 2017–2021" – barcha sohalarda, jumladan, ta'limda huquqiy, tashkiliy va institutsional islohotlarni boshlagan dastlabki milliy strategiya.
- "Taraqqiyot strategiyasi – 2022–2026" – bu hujjat ta'limning har bir bosqichini tizimli rivojlantirishga yo'naltirilgan.
- "Raqamli ta'lim – 2030" konsepsiyasi – ta'limni raqamlashtirish, masofaviy o'qitish, AKT kompetensiyasini oshirishga qaratilgan milliy konsepsiya.
- "O'zbekiston – 2030" strategiyasi – umumiy ijtimoiy taraqqiyot yo'nalishi bo'lib, unda ta'limga alohida e'tibor qaratilgan: "ta'limni global standartlar darajasiga olib chiqish" – ustuvor maqsad sifatida belgilangani buning isbotidir.
- ESP 2019–2023 (Ta'lim sektori rejasi) – O'zbekiston Respublikasi tomonidan xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan sektorli strategiya bo'lib, unda indikatorlar, monitoring tizimi va amalga oshirish mexanizmlari aniq ko'rsatilgan.

O'zbekistonning strategik hujjatlarida quyidagi ijobiy jihatlar kuzatiladi: davlat siyosatida ta'lim ustuvorligi – barcha asosiy hujjatlarda ta'limga alohida ustuvorlik berilgan. Raqamlashtirish yo'nalishining kuchayishi – AKT texnologiyalarini o'quv jarayoniga kiritish konsepsiyasi ishlab chiqilgan. Xalqaro tajribaga ochiqlik – ESP 2019–2023, PISA, CEFR, TIMSS kabi xalqaro dasturlarga tayyorlanish. Ammo shu bilan birga bir qancha muammolar ham mavjud. Ko'plab hujjatlar kontseptual jihatdan yaxshi tuzilgan bo'lsa-da, ular qanday tahliliy usullar asosida ishlab chiqilgani aniq ko'rsatilmagan. Strategik maqsadlar belgilangan, biroq ularni o'lchash uchun aniq indikatorlar, KPI (key performance indicators) tizimi ko'pchilik hujjatlarda mavjud emas yoki yuzaki ifodalangan.

ESP 2019–2023 O'zbekiston ta'lim sohasidagi eng mukammal sektorli strategik hujjatlardan biridir. Unda indikatorlar, bosqichma-bosqich amalga oshirish rejasi, xalqaro yondashuvlar va baholash tizimi birgalikda qo'llangan. Ushbu hujjat boshqa strategik hujjatlar uchun namunaviy metodologik asos bo'lib xizmat qilishi mumkin. Shuningdek, O'zbekiston uchun kelajakda ishlab chiqiladigan strategik hujjatlarda ESP tajribasiga asoslangan yondashuvlar asosiy yo'nalish bo'lishi zarur. Bu hujjat xalqaro tashkilotlar bilan ishlab chiqilgan bo'lib, quyidagi afzalliklarga ega:

- kiruvchi va chiqish indikatorlari belgilangan;
- maktabgacha ta'lim qamrovi;
- maktabdagi malakali o'qituvchilar ulushi, o'quvchilar o'zlashtirish darajasi;
- harakatlar rejasida aniq sanalar, mas'ullar va kutilayotgan natijalar keltirilgan;
- baholov tizimi taklif etilgan: monitoring indikatorlari orqali dastur samaradorligi nazorat qilinadi.

ESP 2019–2023 – bu O'zbekiston Respublikasi tomonidan xalqaro hamkorlar (UNESCO, UNICEF, Global Partnership for Education va boshqalar) bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan ta'lim sektorini rivojlantirish bo'yicha rasmiy strategik hujjatdir. U mamlakatdagi maktabgacha, umumiy o'rta va kasb-hunar ta'limi sohasining barqaror rivojlanishini ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgan. Ushbu hujjat ta'lim sektorini rejalashtirishda analitik yondashuv, indikatorlar tizimi, tizimli monitoring va baholash mexanizmlarini o'z ichiga olganligi bilan boshqa strategik hujjatlardan ajralib turadi.

ESP hujjatining muhim jihatlari quyidagilardan iborat:

- Tahliliy asos: hujjat ta'lim sektorining mavjud muammolari, statistik ko'rsatkichlari va ehtiyojlari asosida tahlil qilingan.
- Strukturaviy yondashuv: har bir bo'limda kiruvchi (input), jarayon (process) va chiqish (output) indikatorlar tizimi mavjud.
- SMART maqsadlar: strategik maqsadlar aniqlik, o'lchovlilik, vaqt va resurslar asosida ishlab chiqilgan.

ESP 2019–2023 maktabgacha ta'lim qamrovini oshirish, pedagoglar malakasini oshirish, umumiy o'rta ta'lim sifati, metodikalar va o'qituvchi tayyorlash, kasb-hunar ta'limi, mehnat bozoriga mos mutaxassislar tayyorlash, monitoring va baholash kabi yo'nalishlarda davlat strategiyalarining amalga oshirilishini indikatorlar orqali kuzatishni ko'zda tutadi.

ESPda har bir strategik maqsad uchun aniq indikatorlar belgilangan. Masalan: maktabgacha ta'lim qamrovi – 3–6 yoshli bolalar ulushi (%), o'qituvchilarning malaka darajasi, maktabdagi kompyuter va texnika bilan ta'minlanganlik, bitiruvchilarning oliy ta'limga kirish ko'rsatkichlari. Bu indikatorlar orqali reja ijrosi har yili baholab borilishi nazarda tutilgan. Strategik rejalashtirishda ilmiy va statistik yondashuv mavjud. Indikatorlar asosida monitoring mexanizmi ishlab chiqilgan. Xalqaro tashkilotlar ishtirok etganligi sababli metodologik jiddiylik yuqori darajada. Ijro uchun aniq mas'ul tashkilotlar va muddatlar ko'rsatilgan.

2020–2021-yillardagi pandemiya ESPda rejalashtirilgan ko'rsatkichlarga to'liq erishishga to'sqinlik qildi. Hududiy differensial indikatorlar yetarlicha ishlab chiqilmagan. Faol monitoring natijalari ommaga ochiq e'lon qilinmagan. ESP 2019–2023 O'zbekiston ta'lim sohasidagi eng mukammal sektorli strategik hujjatlardan biridir. Unda indikatorlar, bosqichma-bosqich amalga oshirish rejasi, xalqaro yondashuvlar va baholash tizimi birgalikda qo'llangan. Ushbu hujjat boshqa strategik hujjatlar uchun namunaviy metodologik asos bo'lib xizmat qilishi mumkin. Shuningdek, O'zbekiston uchun kelajakda ishlab chiqiladigan strategik hujjatlarda ESP tajribasiga asoslangan yondashuvlar asosiy yo'nalish bo'lishi zarur.

Bu hujjat boshqalardan farqli ravishda natijaga yo'naltirilgan yondashuvni ifodalaydi va maqolamizda taklif qilinayotgan zamonaviy usullar uchun asosiy poydevor bo'lib xizmat qiladi. Mavjud tajriba shuni ko'rsatmoqdaki, O'zbekistonda ta'lim sohasiga oid strategik hujjatlar ko'p hollarda umumiy konseptual yo'nalishlar bilan cheklanmoqda. Ammo ularning qanday amalga oshirilishi, natijalari qanday o'lchanishi va bu natijalarga qanday vositalar orqali erishilishi aniq belgilanmagan. Shu bois, indikatorlarga asoslangan, real monitoring va baholash tizimiga ega yangicha metodologik usullar zarur.

Quyida O'zbekiston uchun ishlab chiqilishi mumkin bo'lgan besh bosqichli strategik reja taklif etiladi:

1. Diagnostika bosqichi: mavjud holatni o'rganish, statistik tahlil qilish, viloyatlar kesimida ta'lim darajasi va muammolarini aniqlash, SWOT/PEST tahlillarini o'tkazish.
2. Strategik maqsad va ustuvor yo'nalishlarni belgilash: SMART mezonlari asosida maqsadlar qo'yish; ustuvor yo'nalishlar – raqamlashtirish, sifat, inklyuzivlik, malaka.
3. Indikatorlar tizimini ishlab chiqish: har bir strategik maqsad uchun aniq KPI belgilash. Masalan: maktab bitiruvchilarining oliy ta'limga kirish foizi, o'quvchilarning PISA testidagi natijasi, o'qituvchilar malaka darajasi.
4. Monitoring va baholash mexanizmlari: har chorak yoki yil yakunida indikatorlar bo'yicha monitoring o'tkazish, mustaqil tashkilotlar (masalan, Ta'lim sifatini nazorat qilish agentligi) tomonidan baholash, hisobotlarni platformalar orqali e'lon qilish.
5. Raqamlashtirish va ochiqlik: ma'lumotlarning ommaviy ochiqligini ta'minlash, raqamli platformalar orqali barcha indikatorlar bo'yicha holatni kuzatish.

1-jadval: Xalqaro tajribalar O'zbekiston uchun mos va tatbiq etilishi mumkin

Davlat	Yondashuv	O'zbekistonga moslashgan holati
AQSH	ESSA qonuni, indikator asosida baholov	KPI asosida baholov tizimi yaratish
Finlandiya	Ishonchga asoslangan strategik avtonomiya	O'qituvchilar va maktablarga mustaqillik berish
Janubiy Koreya	Texnologik indikatorlar, 2030 reja	Raqamlashtirishga chuqur integratsiya

Takliflar va istiqbollarga doir xulosalar keltirib o'tadigan bo'lsak, avvalo, strategik rejalashtirish hujjatlari indikator va baholov tizimisiz rasmiy bayonot bo'lib qoladi, milliy strategiyalar esa real natijalarni o'lchashga xizmat qilishi kerak. ESP 2019–2023 tajribasi umumiy yondashuv uchun poydevor bo'la oladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu maqolada O'zbekiston ta'lim sohasida strategik dasturlarni ishlab chiqish va takomillashtirish bo'yicha mavjud holat tahlil qilindi hamda istiqbolli yo'nalishlar taklif etildi. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, hozirgi vaqtda ishlab chiqilgan milliy strategik hujjatlar (Taraqqiyot strategiyasi, Raqamli ta'lim, O'zbekiston–2030 va boshqalar) umumiy maqsadlarni belgilagan bo'lsa-da, ularni amalga oshirishning indikatorlari, baholov tizimi va monitoring mexanizmlari yetarlicha rivojlanmagan. Shuningdek, xalqaro tajribalar asosida indikatorga asoslangan, natijaga yo'naltirilgan strategik rejalashtirishning yangi usullari O'zbekiston uchun ham dolzarb va zarur ekani aniqlandi. Xususan, AQSh, Finlandiya va Janubiy Koreya tajribalari shuni ko'rsatadiki, strategik maqsadlarga erishishda indikatorlar tizimi, monitoring vositalari va tahliliy hisobdorlik muhim rol o'ynaydi.

Yuqoridagilarga asoslanib, quyidagi takliflar ilgari suriladi: O'zbekiston ta'lim strategiyalarini indikatorlar tizimi bilan to'ldirish zarur. Har bir strategik maqsadga mos aniq KPI belgilanishi kerak (masalan, o'qituvchilarni qayta tayyorlash foizi, o'quvchilarning test natijalari, raqamli savodxonlik darajasi). ESP 2019–2023 tajribasidan namunaviy asos sifatida foydalanib, barcha yangi strategik hujjatlar shunga yaqin strukturada yozilishi kerak. Strategiyalar raqamli platformalarda ochiq va monitoring qilinadigan shaklda bo'lishi talab etiladi.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy ta'limda strategik rejalashtirish metodologiyasi indikatorlarga tayangan, monitoring va tahlil vositalari bilan qo'llab-quvvatlangan, hududiy xususiyatlarga mos va natijaga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Bu esa O'zbekistonning ta'lim sifatini real asosda oshirish, xalqaro baholov tizimlarida ishtirok etish va raqobatbardosh inson kapitalini shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bryson, J. M. (2018). *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations* (5th ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
2. Ministry of Public Education of Uzbekistan. (2019). *Education Sector Plan (ESP) 2019–2023*. Tashkent.
3. UNESCO. (2021). *Strategic Planning in Education: Guidelines and Tools*. Paris: UNESCO Institute for Statistics.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023yil 11sentabrdagi PF158sonli Farmoni. [Manba: lex.uz]
5. Khidirov, A. (2022). "Ta'lim sohasida strategik rejalashtirishning zamonaviy yondashuvlari." *Ijtimoiy fanlar*, 2(3), 45–52.
6. UNICEF & UNESCO. (2020). *Uzbekistan Education System Analysis Report*. [Available online].

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.